

Benutzerhandbuch für die FloReST Smart-App

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

FONA

Forschung für Nachhaltigkeit

WaX
Wasser-Extremereignisse₃

Inhalt

1. Einführung	3
2. Installationsanleitung	4
2.1. Updates	4
2.2. Kompatibilität	4
3. Berechtigungen	5
4. Startseite	6
5. Hauptmenü	7
6. Kartenseite	8
6.1. Standort auswählen.....	8
6.2. Kartenhilfe.....	9
6.3. Kartenauswahl	9
7. Meldeformular	10
8. Offline-Modus	12
9. Historie – Übersicht und Entwürfe bearbeiten	13
10. Fehlerbehebung	13
11. Kontaktinformationen	14
12. Rechtliches und Datenschutz	14

1. Einführung

Willkommen bei der **FloReST Smart-App!**

Mit der FloReST Smart-App kannst du aktiv dazu beitragen, deine Gemeinde vor den Folgen von Starkregen zu schützen. Besonders in urbanen Gebieten, wo Wasser nicht richtig abfließen kann, führt Starkregen zu Problemen.

Hier kommst du ins Spiel. Deine Erfahrungen und dein lokales Wissen im Zusammenhang mit Starkregenereignissen sind sehr wichtig, wurden aber bisher oft übersehen und nicht in die Starkregengefahrenkarten aufgenommen. Mit der FloReST Smart-App spielst du eine wichtige Rolle bei der Identifizierung und Meldung von Stellen, die bei Starkregen zu Problemen führen können.

So funktioniert's:

- 1) **Position bestimmen:** Markiere die Stelle direkt auf der Karte – entweder per GPS oder manuell.
- 2) **Informationen erfassen:** Benutze das Meldeformular, um alle notwendigen Informationen wie Koordinaten, Art des Problems und eine Problembeschreibung zu dokumentieren.
- 3) **Fotos hinzufügen:** Mit der integrierten Kamerafunktion kannst du die Problemstellen fotografieren.

Was kann die App? Mit der FloReST-App kannst du **Problemstellen melden**, die bei Starkregen zu Überschwemmungen führen können.

Warum ist das wichtig?

Deine Meldungen helfen uns dabei, **von deinem Wissen zu lernen und Probleme frühzeitig zu erkennen**. Die gesammelten Daten werden analysiert und visualisiert. Auf diese Weise können Maßnahmen zur Risikominderung ergriffen und zukünftige Auswirkungen auf deine Gemeinde minimiert werden.

Dieses Handbuch zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die FloReST-App richtig nutzt.

2. Installationsanleitung

Die FloReST Smart-App ist derzeit **nur für Android-Geräte** verfügbar.

So installierst du die App:

1. Öffne den **Google Play Store** auf deinem Gerät
2. Suche nach der **FloReST Smart-App**.
3. Tippe auf den Button „**Installieren**“ und warte, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist.

Direktlink zum Playstore	QR Code
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.FloReST&hl=de	

2.1. Updates

Die Installation von Updates funktioniert genauso wie die Erstinstallation (manuell, per Direktlink oder QR-Code). Falls ein Update verfügbar ist, tippe auf „Aktualisieren“, um die neueste Version zu installieren.

Die Versionsnummer der App, sowie das Erscheinungsdatum, kann auf der Startseite innerhalb der App einsehen werden.

2.2. Kompatibilität

Die App wurde auf den Android Versionen 12 bis 14 getestet. Für ältere oder neuere Android-Versionen kann die volle Funktionalität nicht gewährleistet werden.

3. Berechtigungen

Wofür werden die Berechtigungen benötigt?

Damit die App alle Funktionen nutzen kann und keine Fehlermeldungen auftreten, sollten der Zugriff auf die Kamera, Dateien und den Standort gewährt werden.

- **Kamera:** Wird benötigt, damit du Bilder von Problemstellen aufnehmen kannst.
- **Dateizugriff:** Ermöglicht es dir, Bilder direkt aus der Galerie auszuwählen.
- **Standort:** Hilft dabei, die genaue Position der Problemstelle zu ermitteln.

Das Festlegen der Berechtigungen ist **empfohlen**, aber **nicht zwingend erforderlich**. Du kannst den Standort auch manuell auf der Karte setzen oder eine Meldung nur mit einer Beschreibung, ohne Bilder, senden. Allerdings helfen uns Bilder dabei, die Problemstelle besser zu verstehen.

Wie aktiviere ich alle notwendigen Berechtigungen?

Beim ersten Öffnen der App fragt dich die App nach den Berechtigungen für Kamera, Galerie und Standort. Um die App ohne Einschränkungen nutzen zu können, wähle „**Bei Nutzung der App**“.

Was passiert, wenn ich die Berechtigung ablehne?

Wenn du eine Berechtigung (z. B. Kamera, Galerie oder Standort) einmal ablehnst, kannst du sie später noch erlauben. Nach dreimaligem Ablehnen fragt die App jedoch nicht mehr nach. In diesem Fall funktionieren die entsprechenden Funktionen nicht mehr:

- Beim Tippen auf den Kamera-Button passiert nichts
- Beim Tippen auf den Galerie-Button passiert nichts.
- Die Standortermittlung funktioniert nicht mehr automatisch.

Um die Funktionen wieder nutzen zu können, musst du die Berechtigungen manuell in den Einstellungen deines Geräts aktivieren.

Wie kann ich die Berechtigungen ändern/manuell aktivieren?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Berechtigungen zu ändern:

1) Direkt über das App-Symbol auf dem Home-Bildschirm:

Wenn du schnell auf die Einstellungen der App zugreifen möchtest, kannst du dies direkt über das Symbol auf dem Startbildschirm deines Geräts tun.

- Drücke und halte das App-Icon der FloReST Smart-App auf deinem Home Bildschirm für etwa zwei Sekunden.
- Sobald ein kleines Fenster erscheint, tippe auf das Infosymbol (meist ein kleines „i“ in einem Kreis).
- Du gelangst direkt zu den Einstellungen der App. Dort findest du die Option App-Berechtigungen, wo du die Zugriffsrechte wie Kamera, Dateien oder Standort anpassen kannst.

2) Über die allgemeinen Einstellungen des Handys:

Wenn du die Berechtigungen lieber über die Einstellungen deines Handys ändern möchtest, gehe wie folgt vor:

- Öffne die Einstellungen deines Smartphones.
- Suche den Punkt Apps oder Apps verwalten (je nach Gerät kann der genaue Name leicht variieren).

- Scrolle durch die Liste der installierten Apps, bis du die FloReST Smart-App findest, und wähle sie aus.
- Wenn du auf „Berechtigungen“ tippst, kannst du individuell festlegen, auf welche Funktionen die App Zugriff haben darf, beispielsweise auf die Kamera oder den Standort.

Wohin werden die Daten gesendet?

Die Daten werden an unseren Projektpartner Disy gesendet, der die Daten visuell aufbereitet und analysiert. Mehr dazu kannst du [hier](#) in unserer Datenschutzerklärung lesen.

4. Startseite

Wenn du die App zum ersten Mal öffnest, landest du auf der Startseite. Hier findest du wichtige Informationen über die App und das Projekt dahinter.

1) Zum Anleitungsvideo:

Über den Button „Zum Anleitungsvideo“ gelangst du auf die Webseite der FloReST App. Dort kannst du dir ein ausführliches Video ansehen, in dem alle Funktionen der App Schritt für Schritt erklärt werden. Alternativ kannst du das Video über den folgenden Link aufrufen: <https://www.umwelt-campus.de/iss/projekte/laufende-projekte/FloReST-starkregen-hochwasser/FloReST-smart-app>

2) Standort auswählen:

Über den Button „Standort auswählen“ gelangst du direkt auf die Kartenseite ([zum Kapitel Kartenseite](#)).

5. Hauptmenü

Das Hauptmenü bietet schnellen Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der FloReST Smart-App.

Symbol	Erklärung
	Startseite: Die Startseite beinhaltet eine kurze Projektbeschreibung und einen Link zum Anleitungsvideo
	Historie: Die Historie zeigt eine Übersicht der gesendeten und nicht gesendeten Meldungen (Entwürfe) an. Entwürfe können hier auch bearbeitet werden.
	Karte: Direkter Zugriff auf die Kartenseite, um Standorte zu markieren oder zu ändern.
	Häufig gestellte Fragen (FAQ)
	Impressum / Datenschutz

6. Kartenseite

Die Kartenseite bietet die Möglichkeit, den Standort einer Problemstelle zu markieren oder zu bearbeiten.

Hinweis: Die Kartenseite funktioniert nur mit einer aktiven Internetverbindung. Ansonsten wird die Karte nicht geladen, und es erscheint ein grauer Hintergrund (siehe Kapitel [Offline-Modus](#)).

6.1. Standort auswählen

Du kannst den Standort auf zwei Arten festlegen:

1) Aktueller Standort

Tippe auf das Standortssymbol (unten rechts), um deinen aktuellen Standort automatisch zu erfassen. Stelle sicher, dass du der App die Berechtigung für die Standortbestimmung erteilt hast und dass die Standortdienste auf deinem Gerät aktiviert sind.

Hinweis: Wenn die Meldung „Zeitüberschreitung“ erscheint, sind die Standortdienste (GPS) des Smartphones nicht aktiviert.

2) Manuelle Standortauswahl

Klicke auf die von dir gewünschte Stelle der Karte, um den Marker automatisch dorthin zu setzen. Um den Marker zu verschieben, halte ihn gedrückt und ziehe ihn an die gewünschte Position. Du kannst den Marker auch durch erneutes Tippen auf einen anderen Punkt der Karte ersetzen.

Hinweis: Wenn der Marker nicht mittig auf der Karte liegt, erscheint unten in der Mitte der Button „Ansicht zentrieren“. Mit diesem Button kannst du die Karte wieder auf den Marker ausrichten.

Weiter zur Formularseite:

Sobald du den Marker erfolgreich platziert hast, klicke auf die Schaltfläche „Weiter“, um zum Meldeformular zu gelangen.

6.2. Kartenhilfe

Tipp: Klicke auf das „i“-Symbol, um eine Hilfe zu öffnen, die die verschiedenen Symbole der Kartenseite näher erklärt.

6.3. Kartenauswahl

Durch einen Klick auf das Kartensymbol (oben rechts) öffnet sich die Kartenauswahl. Standardmäßig ist die Straßenkarte ausgewählt. Du kannst jedoch in der Kartenauswahl zur Luftbildansicht wechseln.

7. Meldeformular

Das Formular dient dazu, die Problemstelle näher zu beschreiben. Alle Pflichtfelder sind mit einem roten Stern markiert.

1) Datum und Uhrzeit der Meldung

Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt und kann nicht bearbeitet werden

2) Standortinformationen der Problemstelle

Der Standort der Problemstelle wird durch den von dir gesetzten Positionsmarker auf der Kartenseite übernommen und in der kleinen Karte angezeigt.

In der rechten Ecke der kleinen Karte werden die Koordinaten der Problemstelle angezeigt.

Änderungen des Standorts sind möglich, indem du entweder:

- Auf die kleine Karte klickst: Dadurch gelangst du zur Kartenseite, wo du den Standort neu setzen kannst (siehe Kapitel [Standort auswählen](#)).
- Das Zurück-Symbol auf der Formularseite verwendest, welches dich wieder auf die Kartenseite leitet.

Hinweis: Wenn keine Internetverbindung besteht, werden nur die Koordinaten angezeigt und die kleine Karte wird ausgeblendet (siehe Kapitel [Offline-Modus](#)).

3) Problemursache auswählen (Pflichtfeld)

Klicke im Feld „Problemstelle verursacht durch“ auf die Schaltfläche „Auswählen“.

Es öffnet sich ein Menü mit den folgenden Optionen:

a) Ansammlung von Treibgut / Treibholz

Treibholz, Äste, Laub oder andere Materialien können sich in Gewässern, Straßen, Gräben oder an Abflussstellen ansammeln und den Wasserfluss blockieren. Durch die Verstopfung kann es zu Rückstau oder Überschwemmungen kommen.

Beispiel: Ein verstopftes Gitter durch angesammelte Äste und Laub verhindert den Wasserabfluss.

b) Engstelle

Wenn ein Gewässer durch Pflanzenbewuchs, Sedimentablagerungen oder Dämme verengt wird, kann das den Abfluss beeinträchtigen. Auch Gegenstände, die

auf Straßen oder Grundstücken platziert sind, gehören dazu.

Beispiel: Enger Graben mit schmalem Abfluss.

c) Ablenkung des Wassers

Durch Straßenverläufe oder Geländeneigungen bzw. Aufschüttungen und Abgrabungen kann Wasser in eine andere Richtung abgeleitet werden als ursprünglich vorgesehen.

Dies kann dazu führen, dass es sich an ungeeigneten Stellen sammelt und dort Schäden verursacht.

Beispiel: Ein steiler Hang leitet Regenwasser direkt auf eine Straße, wodurch diese überflutet werden kann.

d) Errichtete Gebäude / Bauwerke

Einfahrten, Gebäude, Mauern, oder andere Bauwerke können den natürlichen Wasserabfluss beeinflussen. Sind sie ungünstig platziert, kann Wasser in Bereiche geleitet werden, in denen es zu Problemen führt.

Beispiele: Gefahr durch einen künstlichen Graben direkt neben einem Gebäude oder eine Einfahrt leitet Wasser in Richtung eines Gebäudes und erhöht dadurch das Risiko einer Überflutung.

Hilfe zur Problemursache:

In dem Auswahlménü der Problemstellen gibt es den Button „Hilfe“. Tippe darauf, um eine detaillierte Beschreibung der Problemursachen mit Bildern zu öffnen.

4) Beschreibung der Problemstelle

In dem grauen Textfeld können zusätzliche Informationen zur Problemstelle in Textform angegeben werden.

5) Bild hinzufügen:

Klicke auf den Button „Bild hinzufügen“. Danach erscheint die Anzeige „Bildquelle auswählen“. Du kannst bis zu drei Bilder hochladen:

1. Galerie öffnen: Wähle ein bestehendes Bild aus deiner Galerie aus.
2. Foto aufnehmen: Nimm ein neues Bild direkt mit der Kamera auf.

Hinweis: Um Bilder hochzuladen, musst du der App Zugriff auf die Kamera oder Galerie gewähren. Erscheint die Kamera oder Galerie nicht, dann liegt ein Berechtigungsproblem vor (siehe Kapitel [Kapitel Berechtigungen](#)).

6) Art der räumlichen Nutzung festlegen:

Wähle aus, ob sich die Problemstelle auf öffentlichem Gelände (z. B. Straßen, Plätze, Schulhöfe) oder privatem Gelände (z. B. Firmengelände, eigenes Grundstück) befindet.

Meldung absenden:

Überprüfe alle Eingaben und klicke auf „Meldung absenden“. Nach erfolgreichem Versand erhältst du eine Bestätigung in der App.

8. Offline-Modus

Wenn du die App **ohne Internetverbindung** öffnest, kann die Kartenseite nicht geladen werden und erscheint grau. Du kannst trotzdem manuell einen Marker platzieren, allerdings ohne zu sehen, wo genau er sich befindet. In diesem Fall soll die Meldung als Entwurf gespeichert werden, damit du den Standort später mit Internetverbindung korrigieren kannst. Falls dein Gerät den Standort per GPS ermitteln kann, wird der Marker an deiner aktuellen Position platziert. Wenn du die Karte bereits online genutzt hast, kann es sein, dass ein zuvor angesehener Bereich noch zwischengespeichert ist und weiterhin angezeigt wird.

Anschließend kannst du das Meldeformular wie gewohnt ausfüllen. Allerdings wird die Meldung nicht sofort gesendet, da keine Internetverbindung vorhanden ist. Stattdessen erscheint eine Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass die Meldung aufgrund fehlender Internetverbindung nicht versendet werden konnte. Falls du keine Internetverbindung hast oder die Meldung später bearbeiten möchtest, tippe auf „**Als Entwurf speichern**“ am Ende der Formularseite. Sobald eine Internetverbindung verfügbar ist, kannst du den Entwurf in der [Historie](#) öffnen, wenn nötig den Standort korrigieren und die Meldung absenden.

9. Historie – Übersicht und Entwürfe bearbeiten

Übersicht der Meldungen

In der Historie wird dir eine Liste mit allen erfassten Meldungen mit dem entsprechenden Datum, der Beschreibung, der ausgewählten Problemursache, sowie dem Status der Meldung (gesendet, nicht gesendet) angezeigt.

Detailansicht einer Meldung

Wenn du auf eine Meldung in der Übersicht tippst, öffnet sich die **Zusammenfassung** der Meldung.

- **Gesendete Meldungen:** Hier kannst du die Details noch einmal ansehen, aber keine Änderungen mehr vornehmen.
- **Nicht gesendete Meldungen (Entwürfe):** Auch hier wird eine Zusammenfassung angezeigt. Zusätzlich gibt es den Button **"Report bearbeiten"**, mit dem du den Entwurf erneut in das Meldeformular laden kannst. Dort hast du die Möglichkeit, die Angaben zu ändern oder zu ergänzen, einschließlich der Korrektur des Standorts.

Entwürfe bearbeiten und absenden

Falls du eine nicht gesendete Meldung bearbeiten möchtest:

1. Öffne die **Historie**.
2. Tippe auf den Entwurf, den du bearbeiten möchtest.
3. In der Zusammenfassung des Entwurfs tippe auf **„Report bearbeiten“**.
4. Die Meldung wird erneut im Formular geöffnet, wo du Änderungen vornehmen kannst.
5. Sobald alle Angaben korrekt sind, kannst du die Meldung absenden.

10. Fehlerbehebung

Fehlermeldung „Zeitüberschreitung“ bei Standorterfassung: Überprüfe, ob die Standortbestimmung (GPS) auf dem Smartphone aktiviert ist. Schalte sie ein und versuche es erneut. Erscheint die Fehlermeldung erneut, dann fehlt die Berechtigung für den Zugriff auf den Standort (siehe Kapitel [Berechtigungen](#)).

Fehlermeldung „Keine Online-Verbindung“: Die Meldung konnte nicht gesendet werden, da keine Internetverbindung besteht. Bitte aktiviere WLAN oder mobile Daten und versuche es erneut. Wenn du keine Internetverbindung hast, klicke auf **„Als Entwurf speichern“**, um die Meldung später in der Historie zu bearbeiten (siehe Kapitel [Offline-Modus](#) und [Historie](#)).

Fehlermeldung „Kein Misstand ausgewählt“: Die Problemursache wurde nicht ausgefüllt (siehe Kapitel [Meldeformular](#) unter **„Problemursache auswählen“**).

Kamera/Galerie kann nicht geöffnet werden: Die App hat keine Berechtigung für den Zugriff auf die Kamera oder Galerie. Überprüfe die Berechtigungen in den Einstellungen deines Smartphones und passe sie an. Wenn du die Berechtigungsanfrage dreimal abgelehnt hast, erscheint keine weitere Nachfrage. In diesem Fall musst du die Berechtigungen manuell aktivieren (siehe Kapitel [Berechtigungen](#)).

Standortermittlung funktioniert nicht: Aktiviere GPS in den Einstellungen deines Smartphones und versuche es erneut. Sollte der Fehler weiterhin auftreten, dann fehlt die Berechtigung. Wurde die Frage nach Berechtigung dreimal auf „Nicht zulassen“ gesetzt, dann fragt die App nichtmehr nach der Berechtigung. In diesem Fall musst du die Berechtigung manuell in den Geräteeinstellungen aktivieren (siehe Kapitel [Berechtigungen](#)).

Karte wird nicht geladen (grauer Hintergrund): Die Kartenseite funktioniert nur mit einer aktiven Internetverbindung. Ansonsten wird die Karte nicht geladen, und es erscheint ein grauer Hintergrund. Wenn möglich aktiviere WLAN oder mobile Daten. Ansonsten kannst du die Meldung auch als Entwurf speichern (siehe Kapitel [Offline-Modus](#)).

11. Kontaktinformationen

Wir freuen uns auf deine Rückmeldungen, Anregungen und Vorschläge.

E-Mail: FloReST@hs-koblenz.de

Website: <https://www.hs-koblenz.de/bauingenieurwesen/forschung-projekte/laufende-projekte/florest-urban-flood-resilience-smart-tools/florest-urban-flood-resilience-smart-tools>

12. Rechtliches und Datenschutz

Die Daten werden an unseren Projektpartner Disy gesendet, der die Daten visuell aufbereitet und analysiert. Mehr dazu kannst du [hier](#) in unserer Datenschutzerklärung lesen.